

TELEKOMMUNIKATSADA SDN TEXNOLOGIYASINING
ARXITEKTURASI TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549937>

Xushboqov Shohruh Yo‘ldoshevich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU,

« Ma‘lumotlar uzatish tarmoqlari va tizimlari » Kafedra 2-kurs magistranti

Saparbaev Raxmon Komiljonovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU,

« Ma‘lumotlar uzatish tarmoqlari va tizimlari » Kafedra 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisda SDN tarmog‘ining arxitekturasini, boshqaruv pog‘onasi, amaliy pog‘onasi, ma‘lumotlar (infrastruktura) pog‘onasi va ularning vazifalari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: SDN, arxitektura, ONF, FlowVisor;

SDN arxitekturasini uchta pog‘onadan iborat:

- amaliy pog‘ona. Ushbu pog‘ona tarmoq muhiti uchun bir qator shartlar va talablarni tashkil etuvchi amaliy dasturlar majmuasini o‘z ichiga oladi, ularning bajarilishi belgilangan QoS ko‘rsatkichlariga muvofiq xizmat ko‘rsatish hisoblanadi;

- boshqaruv pog‘ona. Boshqaruv pog‘onasida tarmoq muhitini belgilangan talablarga muvofiq tashkil qilishni ta‘minlaydigan algoritmlar amalga oshiriladi;

- ma‘lumotlarni uzatish (infrastruktura) pog‘onasi. Bu qatlam ko‘plab jismoniy tarmoq elementlari (marshrutizatorlar, switchlar, serverlar va boshqalar) va ular orasidagi bog‘lanishlardan iborat.

SDN arxitekturasining elementlari quyidagilardan iborat: SDN ilovalari, SDN kontrolleri, funksiyalari OpenFlow switchlariga o‘rnatilgan boshqaruv agentlari, FlowVisor yoki boshqaruv ma‘lumotlarini, boshqaruv komponentlarini uzatish uchun mas‘ul bo‘lgan interfeys. SDN arxitekturasining mantiqiy ko‘rinishi 1.2-rasmda ko‘rsatilgan.

1-rasm. SDN arxitekturasini, asosiy komponentlari va ularning o‘zaro bog‘liqligi.

Ilova pog‘onasi-bu yakuniy foydalanuvchilarga kerakli xizmatlarni taqdim etadigan interfeys ilovalari hisoblanadi. SDN ilovalari tarmoq infratuzilmasining holati va ishlash jarayoni uchun bir qator talablarni o‘z ichiga oladi.

SDN boshqaruv tizimi ochiq API interfeysi orqali amaliy qatlam bilan o'zaro aloqada bo'lgan yagona markazlashtirilgan boshqaruv nuqtasi sifatida ishlaydi, shuningdek, ochiq interfeys - OpenFlow protokoli orqali jismoniy tarmoq qurilmalarini nazorat qiladi va boshqaradi. Boshqaruvchidan yagona aqlli boshqaruv nuqtasi sifatida foydalanish SDN arxitektura uskunalarning ishlash algoritmini va narxini sezilarli darajada soddalashtirishi mumkin, chunki transport darajasida turli xil standartlar va nazorat protokollarini qo'llab-quvvatlash va qayta ishlashga hojat yo'q.

Kontroller qurilmasi arxitekturasi bir nechta darajalardan iborat bo'lib, ularning har biri bir qator zarur funktsiyalar uchun ma'uldir. SDN kontrollerning asosiy darajalari quyidagilardir: tarmoq bilan o'zaro ta'sir qilish darajasi; OpenFlow xabarlarini qayta ishlash darajasi; hodisalarni qayta ishlash darajasi; tarmoq xizmatlari va ichki ilovalar darajasi; boshqaruvchi tarmoq ilovalari uchun interfeys; tarmoq dastur qatlami. OpenFlow switchlari tarmoq infratuzilmasi va boshqaruv tekisligi o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri o'zaro ta'sirni ta'minlaydi. Kommutator ma'lumotlar uzatish qatlamining tuzilishi, holati va xususiyatlari haqida statistik ma'lumotlarni to'playdi, uzatish jadvalarida teglar yaratadi va keyingi buyruqlar uchun ularni boshqaruvchiga yuboradi.

FlowVisor boshqaruv buyruqlarini ma'lumotlar oqimlari o'rtasida taqsimlash uchun javobgardir. FlowVisor - bu bir nechta switchlar va kontroller o'rtasidagi proksi-server. FlowVisor boshqaruv paketi oqimlarini alohida tarmoq qismlariga virtualizatsiya qilishni ta'minlaydi, bu oqimlarning har biri o'z boshqaruv va uzatish algoritmiga ega.

Open Networking Foundation (ONF) - bu OpenFlow protokollari va SDN kontrollerlari kabi SDN arxitektura elementlarini ishlab chiqish, standartlashtirish va tijoratlashtirishga qaratilgan notijorat ishlab chiqarish birlashmasi. ONF SDN modelini taqdim etdi, u 3 qatlamli modeldan iborat bo'lib, u infratuzilma qatlamidan boshqaruv qatlamiga va bir-birining ustiga qo'yilgan dastur qatlamiga qadar bo'ladi. Infratuzilma qatlami jismoniy tarmoq komponentlaridan (masalan, Ethernet switchlari, marshrutizatorlar va boshqalar) iborat va bu ma'lumotlar pog'onasini tashkil qiladi. SDN kommutatsiya qurilmasi modelining asosiy funktsiyalari 2 toifaga bo'linadi. Birinchidan, ular boshqaruvchilarga yuborishdan oldin ma'lumotlarni vaqtincha mahalliy qurilmalarda saqlash orqali tarmoq holatini yig'ish va hisobot berish uchun javobgardir. Ikkinchidan, ular qo'llaniladigan marshrut qoidalari asosida paketlarni qayta ishlash uchun javobgardir. Boshqaruv qatlami SDN arxitekturasining eng muhim komponentidir. U 2 ta interfeys orqali infratuzilma qatlami va amaliy qatlamni bog'laydi. Infratuzilma qatlami bilan o'zaro aloqada bo'lgan boshqaruvchi infratuzilma interfeysi kontrollerga kommutatsiya qurilmalari tomonidan taqdim etiladigan funktsiyalarga kirish imkonini beradi. Funktsiyalar tarmoq holatini yig'ish va paketlarni uzatish qoidalarini infratuzilma qatlamidagi kommutatsiya qurilmalariga yangilashni o'z ichiga oladi. Kontroller qurilmasi kommutatsiya qurilmalari bilan OpenFlow protokoli orqali bog'lanadi. Ilova qatlami bilan tranzaktsiyalarni boshqaradigan dastur boshqaruvchisi interfeysi amaliy dasturlash interfeysi (API) kabi turli xil xizmat ko'rsatish nuqtalarini taqdim etadi. SDN ilovalari va tarmoq holatini sinxronlash orqali yuqori darajali tillarda ishlab chiqilib qabul qilingan siyosatlar global tarmoq ko'rinishini yaratish uchun ishlatiladi. SDN arxitekturasining eng yuqori qatlamida dastur qatlami SDN ilovalarini o'z ichiga oladi. SDN ilovalari

ma'lumotlar pog'onasidagi kommutator qurilmalariga kirish va boshqarish, uzluksiz ishlash va ishlatish, server yuklamasini muvozanatlash va tarmoq virtualizatsiyasi kabi foydalanuvchi talablarini bajarish uchun mo'ljallangan.

Xulosa

Ushbu tezisda Dasturiy konfiguratsiyalangan tarmoq (SDN) arxitekturasidagi pog'onalar ishlash prinsipini quyidagicha umumlashtirish mumkin: Barcha tarmoq komponentlarini mantiqiy ravishda bir nechta SDN kontrollerlaridan iborat boshqaruv qatlamida markazlashtirilgan. SDN kontrollerlari asosiy jismoniy va virtual tarmoqni boshqaradi va API orqali yuqori qatlam ilovasiga xizmatlarni taqdim etadi. Boshqaruv qatlami ilovalardan qurilma ma'lumotlarini havfsizligi uchun qurilma abstraktsiyasini ta'minlaydi. Amaliy qatlamda tarmoq operatorlari va dastur ishlab chiquvchilari tarmoqni dasturlashtiriladigan interfeyslar orqali o'zlarining biznes talablariga javob berish uchun boshqaradilar, jumladan marshrutlashni boshqarish, kirishni boshqarish, tarmoq monitoringi, trafik boshqaruvi, xizmat ko'rsatish sifati, protsessor va saqlashni optimallashtirish, energiya sarfi va hokazo. Bu xatoliklarga yo'l qo'yishi ehtimoli bo'lgan an'anaviy jismoniy sozlanadigan konfiguratsiyalarga ehtiyojni kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. ONF . Software-defined networking:the new norm for networks. 2010
2. Zuo Q, Chen M. Openflow-based sdn technologies. Journal of Software, 2013, 24(5):1078–1097
3. Casado M, Garfinkel T, Akella A, Freedman M J, Boneh D, McKeown N, Shenker S. SANE: A protection architecture for enterprise networks. In: Proceedings of the 15th USENIX Security Symposium. 2006, 137–151
4. Greenberg A, Hjalmtysson G, Maltz D A, Myers A, Rexford J, Xie G, Yan H, Zhan J, Zhang H. A clean slate 4d approach to network control and management. SIGCOMM Comput. Commun. Rev., 2005, 35(5): 41–54
5. Casado M, Freedman M J, Pettit J, Luo J, McKeown N, Shenker S. Ethane: Taking control of the enterprise. SIGCOMM Comput. Commun. Rev., 2007,37(4):1–12
6. McKeown N, Anderson T, Balakrishnan H, Parulkar G, Peterson L, Rexford J, Shenker S, Turner J. Openflow: Enabling innovation in campus networks. SIGCOMM Comput. Commun. Rev., 2008, 38(2): 69–74
7. ONF . Openflow switch specification-v1.3.1. 2012

Ботаев М. Д., Садиков Ж. Д. ЙЎЛ-ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИ ҚУРБОНИГА АЙЛАНИБ ҚОЛМАНГ! //INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 252-255.